

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

06/03/2023
Vol. 2, N°. 10/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores Helcio Hoffmann
e Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 10/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

10. Real Digital e o Bitcoin

O Real Digital é uma proposta do Banco Central do Brasil para criar uma moeda digital oficial, emitida e garantida pelo próprio banco central, para uso como meio de pagamento eletrônico seguro e eficiente. Adivinha de qual ativo é essa tecnologia?

Sim, do nosso Bitcoin que é uma criptomoeda descentralizada, que não é emitida ou garantida por nenhum governo ou autoridade central.

Embora ambos possam ser considerados moedas digitais, o Real Digital terá uma estrutura centralizada e será emitido e regulado pelo Banco Central, enquanto o Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada e não é controlada por nenhuma autoridade central.

No entanto, é importante notar que o Real Digital e o Bitcoin compartilham alguns objetivos semelhantes, como oferecer uma alternativa aos meios de pagamento tradicionais, reduzir custos e aumentar a eficiência nas transações financeiras. Além disso, o uso de criptografia e tecnologia blockchain é uma característica comum a ambos os sistemas, embora a implementação seja diferente.

Sempre dizemos aqui que a maior inovação do Bitcoin estava na Blockchain e toda a tecnologia que envolve a criptomoeda.

Em breve, essa tecnologia será usada por todos nós e, até os céticos darão o braço a torcer para esse grande passo das finanças.

Assim, embora existam semelhanças e diferenças entre o Real Digital e o Bitcoin, é possível dizer que ambos são iniciativas para modernizar o sistema financeiro e oferecer novas soluções para a economia digital.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin e os Realitos Digitais
Arte da nossa querida Valeria Drago @valukki

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

- Setas vermelhas representam suporte;
- Setas verdes representa resistências;
- Inclinação positiva no ROC's 17 e 34;
- Conforme reporte anterior o DOJI (círculo amarelo) fazendo seu papel esta possibilidade de recuo do preço é totalmente normal.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Setas vermelhas representam regiões de suporte;
- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Preço em consolidação, neste momento esta no suporte inferior de canal de alta no diário, atenção a rompimentos;
- Preço entre \$31.9 K e \$ 19.9 K.

Gráfico diário

- Setas verdes representam regiões de resistência;
- Setas vermelhas representam regiões de suportes;
- Por este tempo gráfico estamos em um leve canal de baixa, pois rompemos o suporte o canal de alta;
- Roc's indicando queda;
- Atenção a região do círculo amarelo, tivemos um rompimento do canal de alta em 03/03/2023 porem estamos em consolidação desde então.

Gráfico 2 horas

- Setas vermelhas indicam suportes;
- Setas verdes indicam resistências;
- Preço em consolidação desde dia 03/03/2023, atenção a rompimentos.

OBS: Mantenha seus stop's em locais seguros, opere com cautela.

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

The image shows a promotional banner for Vector Crypto. At the top left, the Vector logo (a green 'V' with 'vector' and 'Nelogica' below it) and the Amauta logo (a colorful 'A' with 'amauta' below it) are displayed. To the right, there is a language selector showing 'Português (BR)'. The main visual is a laptop displaying a complex trading interface with multiple charts, including candlestick and volume charts, and a table of market data. Below the laptop, the text reads: 'Vector: a plataforma que vai levar seus investimentos em cripto a outro patamar!' followed by a paragraph: 'Mergulhe nas poderosas ferramentas, recursos exclusivos de análise e execução de ordens, e ainda desfrute de avançados sistemas de segurança e integração com as maiores exchanges do mundo.' At the bottom left, there is a teal button that says 'TESTAR 30 DIAS GRÁTIS'.

<https://www.vectorcrypto.com.br/pt/promo/amauta>

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU V

03 a 08 de julho de 2023

Pré-inscrições
Aqui

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL